

ВОПРОСЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ И ТОЛЕРАНТНОСТИ – КАК ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРМОНИЧНОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УЗБЕКИСТАНЕ

¹Тохириён Абдуллохи Шерализода

Кандидат исторических наук

Национальный университет Узбекистана,

²Ҳамроев Шухрат Шарофович

Старший преподаватель, Институт переподготовки и повышения
квалификации руководителей и специалистов

дошкольных учреждений Узбекистана

Тел.90 788 42 53; e-mail: historical@umail.uz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7493767>

ARTICLE INFO

Received: 21th December 2022

Accepted: 29th December 2022

Online: 30th December 2022

KEY WORDS

Толерантность,
межнациональная гармония,
межэтнические отношения,
педагогическое
сопровождение.

ABSTRACT

В статье рассматривается актуальное для современности вопрос воспитания чувства толерантности у молодежи. Автор особо подчеркивает роль общественного сознания в процессе воспитания молодого поколения, связывая актуальность вопросов межнациональной гармонии и толерантности как факторы обеспечения гармоничного воспитания молодежи, в состав которого входит и элементы межнациональной гармонии и толерантности.

Введение. По общей статистике около 200 из почти двух тысяч национальностей мира имеют национальную государственность. [6] Поэтому для организации свободной и безопасной жизни остальных наций и народов и обеспечения межнационального согласия в мире необходимо регулярно изучать их национальную самобытность, интересы, менталитет и стремления, всегда учитывать вопросы создания их равного статуса в политической и общественной жизни. Жизненный опыт со страниц мировой истории показывает, что результат одностороннего, поверхностного подхода к межнациональной гармонии может в итоге привести к серьезным

проблемам. В частности, серьезного внимания требует баланс отношений между нацией, давшей название государству, и представителями других наций и народов, проживающих на территории этого государства. Потому что нарушение межнационального социального баланса в жизни может подорвать мир и стабильность в обществе.

В Узбекистане, казалось бы, проблем в этом направлении не существует. Однако, процессы глобализации и их стремительное влияние на сердца и умы молодежи всех стран мира, требует от государств, где многонациональность главный атрибут социального состава населения, усиления педагогического сопровождения воспитательного

процесса, касающегося межнациональных и религиозных отношений во всех социально-общественных учреждениях, в том числе во всех звеньях учебно-воспитательных организаций.

Актуальность темы. Страницы Всемирной истории доказывают, что гармония, установившаяся в межэтнических отношениях, оказывает положительное и действенное влияние на политическое, социально-экономическое, духовно-образовательное развитие многонационального общества в любой стране мира. Достаточно сослаться на историю нашей страны как на доказательство этого суждения. С древних времен на территории Узбекистана совместно проживали представители многих национальностей и народов, между которыми на протяжении столетий не было национальных споров и национальных конфликтов, что является подтверждением приоритета взаимного согласия и терпимости между народами Узбекистана. Однако, нынешний этап развитие мировой истории показывает, что стремительные процессы глобализации на мировом пространстве требует очень бережного отношения к вопросам гармоничного воспитания молодежи в части их отношении к проблемам, имеющим национальные и религиозные корни. В связи с этим, на наш взгляд, актуализация вопросов межнациональной гармонии и толерантности – как факторы обеспечения гармоничного воспитания молодежи в Узбекистане, приобретает все более научной характер и как

научная проблема входит в сцену педагогической науки.

Степень изученности проблемы.

Исторический и социально-философские аспекты вопросов межнациональной гармонии и толерантности в Узбекистане изучены достаточно широко и углубленно.¹ Более того, по свидетельству нашей многотысячелетней истории, благородство и человечность, стремление к межнациональному согласию относятся к числу высших качеств людей и народов этой страны. В Узбекистане только за последнее десятилетие защищен ряд

¹ Бобожонова Д. Миллатлараро муносабатлардаги барқарорлик. –Тошкент: Фан, 1996; Гентшке В.Л. Депортация народов в период советского тоталитаризма – гуманитарная катастрофа для общества // Вестник НУУ, 2000; Германов В. Историки Туркестана в условиях политического террора 20–30-х гг. – Ташкент: Ўзбекистон, 2000; Ирназаров К.Т. Пресса и межнациональные отношения: критика стереотипов тоталитаризма, анализ политики независимости развития (на материалах печати Узбекистана за 1971 – 2001 гг.): Автореф. дисс. ... докт. ист. наук. Ташкент, 2004 г.; К истории христианства в Средней Азии. – Ташкент. 1998; Лисицкая О.В. История католических общин в Туркестане (2-я пол. XIX–1917 гг.): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Ташкент, 2004; Махкамова Н. Роль ислама в жизни среднеазиатского общества (вторая половина XIX – начало XX века). – Ташкент: Aloqachi, 2007.; Профессор Пулат Солиев и его время (Жизнь и трагедия основателя узбекской исторической школы). – Ташкент: Фан, 2002; Репрессия: 1937 – 1938 гг. Документы и материалы. Вып. I. – Ташкент: шарк, 2005; Трагедия среднеазиатского кишлака: коллективизация, раскулачивание, ссылка. 1929 – 1955 гг. В трех томах / Под ред. Алимовой Д. – Ташкент: шарк, 2006; Репрессия: Документы и материалы / Под ред.: Н.Ф. Каримова. – Ташкент: Шарк, 2007. Вып. 3: Жертвы Большого террора из Узбекистана. 1937 год, ноябрь; Репрессия, 1937 – 1938: Документы и материалы / Отв. ред.: Н.Ф. Каримов...

кандидатских и докторских диссертаций по проблемам этнических диаспор.² Отрадно то, что самым важным и похвальным аспектом в этом направлении является тот факт, что традиции передаются из поколения в поколение.

Вместе с тем, уместно подчеркнуть, что педагогический аспект проблемы, также изучены, но к сожалению, носят разрозненный характер. Кумулятивной, целостной работы по педагогическому аспекту данной проблемы пока не существует, что и требует целевого подхода к исследованию проблемы.

Результаты изучения. Исследование вопросов межнационального согласия и толерантности в многонациональном Узбекистане как предмета в виде научной проблемы требует рассмотрения в связи с реализованными в годы независимости мерами и деятельностью на уровне государственной политики. Ведь именно в период борьбы за независимость, то есть накануне обретения независимости, и после обретения независимости мнения о понятиях межнационального согласия и

толерантности в нашей стране буквально стали обретать жизненное значение и создавать основу для того, чтобы основываться на практических результатах, в качестве основного критерия на уровень государственной политики. Это связано и с некоторыми факторами процессов, происходящих на международной социально-политической жизни в режиме реального времени. Так, в нынешнее время, когда происходят всевозможные конфликты на почве межэтнического расхождения, данная проблема становится особенно актуальной. По мнению А.Асмолова, толерантность надо понимать не как незыблемое правило или готовый к употреблению рецепт, и тем более не как принудительное требование под угрозой наказания, а как свободный и ответственный выбор человека «ценностного толерантного отношения к жизни» [1]. В следствии, вопросы, связанные с межнациональным согласием в много этнических государствах, становятся решающими факторами сферы воспитания, образования и управления обществом в целом, поскольку это обстоятельство является одним из актуальных в деле сохранения и дальнейшего укрепления мира, и межнационального согласия между гражданами.

В частности, постановление Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2017 года № 2993 «Об организации деятельности комитета по межнациональным отношениям и дружественным отношениям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистана» [9] свидетельствует о насущной

² Хашимова Д. Изучение этнической истории и этногенеза узбекского народа в отечественной историографии (сер. XIX–XX вв.): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Ташкент: ИИ АН РУз, 1997; Атаханов Ш. Цыгане Ферганской долины (историко-этнологическое исследование): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Ташкент: ИИ АН РУз, 2005; Джанг Джун Хи. Похоронно-поминальные обряды корейцев Узбекистана (на материалах Ташкентского вилоята): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Ташкент: ИИ АН РУз, 2006; Турсунов Н. Этнические особенности населения южносурханского оазиса (конец XIX начало XX в.): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Ташкент: ИИ АН РУз, 2007. – 31 с.; Смесова Е.А. Русские духовно-культурные учреждения в Туркестане (во второй пол. XIX – начале XX вв.): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Ташкент, 2012.

важности межнационального согласия и толерантности в жизни общества.

Если обратиться к нормативно-правовым актам, то в статье 8 Конституции Узбекистана четко сказано, что «народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбекистан независимо от их национальной принадлежности». Понятие «Народ Узбекистана» служит нравственной основой взаимного уважения, дружбы и солидарности между людьми разных национальностей и национальностей, проживающими в нашей стране и работающими для достижения общей цели. В настоящее время в нашей стране в условиях равноправия и взаимного согласия живут представители более 130 национальностей и народов, 16 конфессий, 153 национально-культурных центров, 38 обществ «Дустлик» [8]. В статье 5 Закона об образовании в части право на образование отмечается, что «Каждому гарантируются равные права на получение образования независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения» [10].

На наш взгляд, эти убедительные факты свидетельствуют о том, что для рассматриваемой нами проблемы гармоничного воспитания молодого поколения, вопросы межнациональной гармонии и толерантности вполне могут служить гарантом или как реальные факторы обеспечения гармоничного воспитания молодежи в Узбекистане.

Как известно, в многонациональных государствах активная деятельность

национально-культурных центров в первую очередь направлена на ознакомление представителей своей национальности с национальной историей, обычаями и традициями, а затем, на влияние на самосознание народа, служение укреплению межнационального согласия в стране. Как уже отметили выше, в Узбекистане проживают представители более 130 национальностей и народов, действуют 153 национально-культурных центров. Так, мы в качестве объекта изучения обратились в таджикский национально-культурный центр.

Согласно уставу, основной целью Таджикского национально-культурного центра, как и других национально-культурных центров, является укрепление согласия и дружбы между представителями разных национальностей и народов, проживающих в Республике Узбекистан, развитие межэтнических отношений и содействие взаимному сотрудничеству и обогащению национальных культур, повышение социальную активность граждан, сохранить, защитить и еще больше укрепить мир. По официальным данным, сегодня в Узбекистане живет более 1,5 млн таджиков, имеющих общие с узбеками этнические корни. Культура, образ жизни, обычаи и народное творчество этих двух народов очень близки, а в некоторых случаях и вовсе неразделимы. Первобытная, древняя и в большинстве случаев средневековая история обоих народов тесно связана. [8].

Межнациональное согласие означает, во-первых, межнациональное согласие, во-вторых, наличие духа межнациональной дружбы, в-третьих,

существование представителей разных национальностей в определенном регионе или государстве, их сотрудничество. С этой точки зрения, согласно изучению «узбекской модели» межэтнического согласия и толерантности, созданной в Узбекистане на примере Таджикского национально-культурного центра, предоставляет возможность, прежде всего, определить, что Центр ведет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан, решениями Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Указами Президента Республики Узбекистан и Постановлениями Кабинета Министров, законами «Об общественных объединениях Республики Узбекистан», «О негосударственных некоммерческих организациях».

Межнациональное согласие, наличие духа межнациональной дружбы, существование представителей разных национальностей, их тесное сотрудничество, именно присутствие этих факторов создает условия для гармоничного воспитания молодежи различных народов и национальностей в духе толерантности к представителям других народов. Ученые-психологи предлагают определить толерантности следующим образом: толерантность – это интегральная характеристика индивида, определяющая его способность в проблемных и кризисных ситуациях активно взаимодействовать с внешней средой с целью восстановления своего нервно-психического равновесия, успешной адаптации, недопущения конфронтации развития позитивных

взаимоотношений с собой с окружающим миром.[3] Учитывая такое определение, особого внимания требует вопрос о том, как обстоит дела с молодежью по вопросу уяснения сути толерантности. Более того, наличие внутри страны представителей разных национальностей всегда придавало ее жизни неповторимое природное разнообразие. Потому что у каждой нации в этой стране есть свои ценности наряду с общими интересами.

Национальная политика в стране важна для того, чтобы общие интересы и национальные ценности были совместимы друг с другом. В такой стране, как Узбекистан, согласование интересов разных национальностей, обеспечение согласия между ними является одним из важных факторов, обеспечивающих как общенациональное развитие, так и гармоничного развития молодого поколения. Ведь перспектива нации также связана наряду с развитием других наций и стран, положением и возможностями во всем мире, а также вопросами гармоничного развития поколения, который обеспечит сохранение самобытности культуры, литературы и языка.

В этом смысле, согласно изучению деятельности Таджикского национально-культурного центра в пределах его компетенции, создание средств массовой информации (газет, научно-литературных журналов, телеканалов, радиоканалов, веб-сайтов, блогеров) на таджикском языке и запуск издательская деятельность в установленном порядке, плодотворно ведется работа по созданию творческих объединений, творческих ансамблей,

кружков художественной самодеятельности и курсов повышения квалификации в области литературы и искусства. Кроме того, организация национальных и международных научных конференций, семинаров, симпозиумов, форумов, фестивалей и различных культурно-просветительских мероприятий, реагирование на научную, литературную, учебно-методическую, учебную и другие виды литературы, издаваемые на таджикском языке в нашей стране, предоставление предложения и рекомендации, работа по выполнению культурно-просветительских и научно-исследовательских работ по изучению национальной культуры, языка, литературы и искусства, традиций и обычаев, является результатом усилий по обеспечению межнационального согласия.

Самое главное, что Центр имеет самостоятельный балансовый, расчетный, валютный и другие номера счетов, печати и штампы, собственные бланки и собственную эмблему, вымпел и другие символы в соответствии с законодательством Узбекистана. Центр является неправительственной некоммерческой организацией, образованной в форме самостоятельного самоуправляемого общественного объединения.

Учитывая вышеизложенное, на наш взгляд, следует обратить особое внимание на сотрудничество с национально-культурными центрами, которые могут стать опорным объектом в деле обеспечения гармоничного воспитания молодежи в Узбекистане, так как вопросы межнациональной

гармонии и толерантности являются одной из главных функций указанных объединений.

Следующую картину можно увидеть, если посмотреть, какие виды деятельности в основном направлены на укрепление межнационального согласия в центре. Прежде всего, теоретическая и практическая работа по сохранению, восстановлению и развитию таджикской национальной культуры, литературы и искусства, традиций и обычаев в Узбекистане, а также культурно-просветительские и научные исследования по изучению таджикского языка, литературы и искусства, истории, фольклора и этнографии проводит исследования.

С этой целью в городе Ташкенте и областях активно работают филиалы Центра, которые преследуют цель сохранения и развития таджикской национальной культуры, языка, литературы, искусства и традиций в Узбекистане, содействия удовлетворению национальной культуры, ценностей и духовных потребностей, а также укрепления и защиты межэтнических отношений в стране для осуществления полезной деятельности в обществе. До настоящего времени областные отделения Центра функционируют в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Наманганской, Ферганской областях, таджикско-персидский центр «Офтоби Согдиян» в Бухаре, «Ориёно» созданный в 1990 году в Ташкенте и «Согдиена» в Чирчике. [5] Ряд мероприятий, проводимых в центре, в том числе национальные и государственные праздники Узбекистана публикуются в

таджикоязычных газетах, таких как «Овози Тоджик», «Овози Самарканд», «Ховар», «Садои Сух» и телерадиокомпания Узбекистана. Широко освещается в телепередачах "Рангинкамон" и «В единой семье» [5], а также в радиопрограммах. Обучение на таджикском языке ведется в 245 общеобразовательных школах республики. На разных факультетах Самаркандского, Термезского, Ферганского, Бухарского, Чирчикского государственных университетах Узбекистана на уровне бакалавриата открыты таджикские группы. [4, 272]

Центр организует деятельность, направленную на удовлетворение духовных потребностей таджиков и таджикоязычного населения страны, и всячески пропагандирует и агитирует их достижения. Объединяет людей творчества, принимает активное участие в воспитании талантливой молодежи в духе гуманизма и патриотизма, поддерживает их материально и духовно. Похвально заслуживает организация творческих вечеров и встреч таджикоязычных творцов в средних, средних специальных и высших учебных заведениях, и культурно-просветительских учреждениях Узбекистана.

Активно участвует в привлечении иностранных инвестиций в нашу страну, работая над актуальными научными и творческими проектами с помощью потенциальных членов центра. Рекомендует членов, активно участвующих и служащих в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, к государственным наградам и

званиям. Одной из наиболее заметных работ центра по укреплению межнационального согласия является пропаганда узбекской национальной культуры среди таджикоязычного населения, перевод образцов узбекской литературы на фарси-таджикский язык и организация их издания в фарсиязычных странах.

Национально-культурный центр организует научные конференции и семинары, культурно-художественные форумы и фестивали, культурно-просветительские мероприятия, выставки национальных ремесел на территории республики в соответствии с законодательством в целях пропаганды национальных традиций и обычаев и народных промыслов в пределах республики.

Изложив конкретную политику нашей страны в отношении межнационального согласия, Первый Президент Республики Узбекистан отметил: «Священный долг узбекского народа, составляющего большинство среди населения Республики, заключается не только в восстановлении родного языка, его национальную культуру и историю, но и за судьбу многих народов, живущих вместе, сохранять их уникальные культурные и духовные особенности, нести ответственность за создание равных условий и возможностей для их развития и выражения своей самобытности».

Естественно, создание такой среды никогда не допустит возникновения проблем в межэтнических отношениях и, безусловно, будет иметь большое значение в совместной реализации национальных идей.

Центр выступает с предложениями, рекомендациями, обращениями в органы государственного управления и правительства по вопросам национальной культуры и традиций и ответственно подходит к решению. Обеспечивает активное сотрудничество с государственными органами и правоохранительными органами, и другими национально-культурными центрами, и объединениями, обществами дружбы Узбекистана по развитию и дальнейшему укреплению межэтнических отношений в стране, а также по мере необходимости защищает и представляет свои национально-этнические интересы в государственных органах и государственных общественных организациях. В результате это способствует взаимообогащению культур, дружбе и сотрудничеству между народами.

В заключение можно сказать, что если нет мира, спокойствия, стабильности, сотрудничества, солидарности и равного отношения между этносами, проживающими бок о бок во всем мире, прежде всего в соседних странах, то ни один из них не смогут обеспечить их блестящие перспективы. При этом всегда должно быть в центре внимания то, что удовлетворить национальные интересы и обеспечить их развитие даже в рамках одной страны — очень сложный вопрос.

С этой точки зрения в Послании Олий Мажлису от 21 декабря 2022 года Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев уделил особое внимание вопросу межнациональных отношений, отметил качественно новый уровень работы, направленной на укрепление

атмосферы межнационального согласия и толерантности в обществе и отметил, «Каждый человек, живущий на этой благодатной земле, независимо от национальности, языка и вероисповедания, кто считает Узбекистан своей Родиной и вносит вклад в его развитие, и впредь будет окружен вниманием и заботой государства и общества.

Мы мобилируем все силы и возможности для дальнейшего укрепления в обществе межнациональной дружбы и межконфессионального согласия, атмосферы доброты и толерантности». [2] Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно 30 июля отмечается Международный день дружбы, что в Узбекистане он широко отмечается как «День дружбы народов», поэтому такой факт является свидетельством высокого уровня внимания этому вопросу в нашей стране. [8]

Этот вопрос очень важен для многонационального Узбекистана, поскольку каждый народ имеет свой язык, ценности, традиции, и жизненная сила этих духовных факторов является важным условием межэтнического согласия. Поэтому не будет преувеличением сказать, что Национальные культурные центры, созданные по образцу Узбекистана, являются ярким примером межнационального согласия и толерантности.

Заключение. В рамках воспитания толерантности как составной части гражданской позиции молодежи, на наш взгляд, необходимо, в учебные планы учебно-воспитательных учреждений включить дисциплины, связанные с

формированием ответственности правового самосознания духовности и культуры, толерантности как уважения, проводить различные по форме и содержанию мероприятия.

Необходимо работать над формированием общественно-толерантных, в том числе и межнациональных, отношений.

Наиболее актуальным становится проведение тематических мероприятий, направленных на развитие всех атрибутов национальных культур и народных традиций, совершенствование форм и методов работы с молодёжью по пропаганде этнических культур, принципов толерантности.

References:

1. Асмолов А.Г. Толерантность от утопии к реальности// На пути к толерантному сознанию. - М., 2000. С.7.
2. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана, 21 декабря 2022 года.
3. Психодиагностика толерантности личности. Под редакцией Г.У.Солдатовой, Л.А. Шайгеровой – М., Смысл, 2008. С.9.
4. Холикова Р.Э. Узбекско-таджикские отношения на новом поворотном этапе // Материалы Международной научно-практической конференции. // 19 марта 2019 г., Таджикский Педагогический институт в городе Пенджикент. Часть 2. – Пенджикент, 2019. – 572 с.
5. <https://interkomitet.uz/mita-a-ida/millij-madaniy-markazlar/respublika-tozhik-millij-madaniy-markazi> (дата обращения – 07.08.2022 г.)
6. <https://ru.wikipedia.org/wiki> (дата обращения - 11.08.2022 г.)
7. <https://interkomitet.uz/mita-a-ida/millij-madaniy-markazlar/respublika-tozhik-millij-madaniy-markazi> (дата обращения – 15.09.2022 г.)
8. <https://uza.uz/uz/posts/millatlar-va-konfessiyalararo-munosabatlar-mamlakat-barqarorligi-garovi> (дата обращения – 17.09.2022 г.)
9. <https://lex.uz/docs/-4925806> (дата обращения – 21.09.2022 г.)
10. <https://lex.uz/ru/docs/5013009> (дата обращения – 19.10.2022 г.)